

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Conservación de Arte
Contemporáneo
13ª Jornada

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

Índice

¿Conservar la nada? La re-formación del restaurador en arte contemporáneo	15
PILAR MONTERO VILAR / ALICIA SÁNCHEZ ORTIZ / JORGE GARCÍA GÓMEZ-TEJEDOR / LINO GARCÍA MORALES	
La restauración de la reproducibilidad, elemento central del conservacionismo audiovisual	25
ALFONSO DEL AMO GARCÍA	
Desarrollando sistemas de limpieza para pinturas sensibles al agua mediante ajuste del pH y de la conductividad	39
TIARNA DOHERTY / CHRIS STAVROUDIS	
<i>Dieplood</i> , de Lili Dujourie, perteneciente a la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.	
Un proyecto pluridisciplinar de conservación	49
ALEJANDRA BALBOA GARCÍA / CECILIA ILLA MALVÉHY	
Presencia de jabones en la superficie de la pintura al óleo contemporánea. La pintura de Roberta González	65
MAITE MARTÍNEZ LÓPEZ / CRISTINA VÁZQUEZ ALBALADEJO / LAURA LÓPEZ OCAÑA / ESPERANZA GARAY AUBÁN / ANDRÉS SÁNCHEZ LEDESMA	
Capas pictóricas sobre plástico en el arte contemporáneo. Estudio analítico del polipropileno sometido a ciclos de envejecimiento	75
ROSARIO LLAMAS PACHECO / M ^a CARMEN TALAMANTES PIQUER	
Conservación de una escultura en poliuretano: reconstrucción del proceso creativo	87
SUSANA FRANÇA DE SÁ / ANA MARIA RAMOS / RITA MACEDO / JOANA LIA FERREIRA	
Estudio de materiales de la colección de moda del diseñador Cristóbal Balenciaga	103
ALAZNE PORCEL ZIARSOLO / ENARA ARTETXE SÁNCHEZ	
Ensayos previos integrados en el proyecto de conservación-restauración de una escultura de Salvador Victoria	117
SONIA SANTOS GÓMEZ / JOSÉ MANUEL DE LA ROJA DE LA ROJA / MARGARITA SAN ANDRÉS MOYA	
Historial conservacional de la obra <i>Variaciones azules</i> . Una pintura contemporánea con problemas de conservación	129
M ^a DEL CARMEN BELLIDO MÁRQUEZ / ANTONIO SORROCHE CRUZ	
Problemática de la fragilidad estructural por degradación de la resina de poliéster.	
Caso práctico: <i>Le Diamant</i> , de J. Carelman	141
DIANA LOBATO MÍNGUEZ / PAULA ERCILLA ORBAÑANOS	
La colección Compasso d’Oro: nuevo enfoque para la conservación y restauración de objetos de diseño	163
SANDRA VÁZQUEZ PÉREZ / ELENA BIONDI / ALESSANDRO BOVERO	
Una soldadura láser para Oteiza	179
OLGA ALFEGEME ALEJOS / ITZIAR GARCÍA QUINTANA	

La conservación preventiva de la escultura monumental contemporánea al aire libre. Un problema y un deber de todos.....	187
ZURIÑE ALMUEDO MENA / XAVIER MAS-BARBERÀ	
La conservación de grafitis en el festival de arte urbano Poliniza 2010.....	199
RITA LUCÍA AMOR GARCÍA / MERCEDES SÁNCHEZ PONS / M ^a PILAR SORIANO SANCHO	
Metodologías para la conservación y restauración del legado material e inmaterial de Ocaña	209
YEDRA MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ / MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL RUIZ-MATEOS / ANA GALÁN PÉREZ	
Estrategias para la mente. Alternativas para problemas de manipulación y toxicidad en una obra de Eva Lootz del ARTIUM.....	225
EMILIO RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ / OLGA ALFAGEME ALEJOS / ITZIAR GARCÍA QUINTANA	
Método de montaje con bordes perimetrales para exponer fotografías contemporáneas en el MoMA	235
LEE ANN DAFFNER / ROSINA HERRERA	
PRIMI project (Plastics Research and Innovation for Museums and Industry)	245
SARA CADIÑANOS FERNÁNDEZ	
Catálogo de Ediciones de Arte Múltiple. Instrumento científico al servicio del patrimonio cultural.....	253
CLARA MARÍA PRIETO DE LA FUENTE	
Conservación y metafísica realizada.....	259
MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA	
Experimentación desarrollada en la enseñanza de la intervención de escultura contemporánea en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla	267
JAVIER BUENO VARGAS / ELENA VÁZQUEZ JIMÉNEZ / JESÚS SALVADOR PASTELERO	
Nuevas herramientas y el uso de redes sociales para la gestión de proyectos de investigación en conservación de arte contemporáneo	281
JUAN LUIS SUÁREZ / FERNANDO SANCHO CAPARRINI / ARIANNE VANRELL VELLOSILO	
Nuevos sistemas de comunicación y difusión de contenidos en la era digital: el weblog <i>Quermes</i>	291
MARÍA DEL PILAR AGUILAR SOLVES	
La producción como proceso de Restauración. Casos de estudio. Hans Haacke: <i>News y Poll</i>	301
LINO GARCÍA MORALES	
Protocolo para la evaluación del riesgo de sistemas de limpieza con disolventes orgánicos en superficies pintadas al óleo	317
ANDRÉS SÁNCHEZ LEDESMA / CARMEN MURO GARCÍA / MARÍA DOLORES GAYO GARCÍA	
De lo intangible. Arte procesual y su conservación	329
JOSÉ CARLOS ROLDÁN / LLUVIA VEGA CABRERA	

Estudio de materiales de la colección de moda del diseñador Cristóbal Balenciaga

ALAZNE PORCEL ZIARSOLO / ENARA ARTETXE SÁNCHEZ

La colección de la Fundación Cristóbal Balenciaga (Getaria, Guipúzcoa) alberga una amplia variedad de prendas y complementos de indumentaria pertenecientes al siglo XX, que en la mayoría de los casos presentan algún elemento o decoración “no textil” o son totalmente de naturaleza sintética. Este tipo de colecciones y las obras que las componen se caracterizan por la cantidad y complejidad de los materiales empleados para su creación [F. 01]; su identificación y estudio en conjunto serán esenciales para su conservación y preservación en el futuro.

Es apreciable la necesidad de realizar estudios concretos dirigidos a las nuevas problemáticas que presentan estas piezas, derivadas en muchas ocasiones del desconocimiento de la composición y del comportamiento de los materiales que las constituyen. Para ello hemos tenido que recurrir a las técnicas analíticas tanto para la identificación de las fibras textiles como de los elementos plásticos, motivo principal de esta investigación.

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XX fueron surgiendo nuevos materiales y nuevos métodos de producción que se irían incorporando, al igual que a otros muchos campos, al mundo de la confección y de la alta costura.

Al realizar un recorrido por la historia de la moda del siglo XX advertimos diferentes aspectos históricos y estéticos de la evolución de las colecciones de indumentaria de esa época. Paralelamente, dentro de este mismo recorrido, podemos apreciar la importancia de la introducción de nuevos materiales al campo de la moda, mostrándonos así la evolución desde un aspecto material.

Destacan, en relación a las colecciones de indumentaria, las fibras sintéticas que se fueron desarrollando ya en el siglo XIX a partir de fibras naturales, y que en el XX se consiguieron sintetizar de modo totalmente artificial.

Los plásticos tuvieron también una importante evolución durante este periodo. Investigando a partir de materiales naturales como la celulosa o las proteínas se llegó a crear una enorme cantidad de polímeros plásticos totalmente sintéticos que se erigirían como los nuevos materiales, símbolos de modernidad. Los múltiples sustitutos sintéticos (de pieles, cuero, pelaje, etc.) introducidos en el mercado durante ese siglo demuestran el imparable desarrollo que tuvo la industria de los plásticos durante este siglo [F. 02].

LA MODA Y LA INDUMENTARIA EN LOS MUSEOS

El mundo de la moda ha adquirido una notable importancia en el ámbito cultural y en los museos, por lo que actualmente existe la necesidad de realizar investigaciones dirigidas a resolver las nuevas problemáticas que se presentan en colecciones de este tipo. Cuando los objetos o prendas llegan a un museo su composición no suele siempre ser conocida o fácil de identificar, ya que, al igual que ocurre en muchas obras de arte contemporáneo, suelen estar formados o constituidos por una gran variedad de materiales de naturaleza muy diversa.

Mientras la diferenciación entre fibras naturales y la mayoría de las sintéticas suele ser relativamente fácil, la identificación de componentes no textiles no es tan sencilla, por lo que las necesidades de conservación no son tampoco obvias. Existen métodos de identificación, los cuales, para llevarse a cabo de manera completa y fiable, requieren métodos instrumentales avanzados. Además, éstos casi siempre conllevan la destrucción parcial de la obra, ya sea al obtenerse la muestra o al destruirse ésta durante el análisis.

Uno de los mayores problemas a los que debemos enfrentarnos al trabajar con este tipo de materiales es la carencia de información sobre sus orígenes. Sabemos que las fibras de origen natural han estado presentes desde la antigüedad en tejidos y prendas, pero en el caso de las nuevas fibras, tanto en las regeneradas o semisintéticas como en las de origen totalmente sintético, puede ser muy útil conocer el año en que éstas fueron introducidas para poder identificarlas. Hemos de tener en cuenta que, para que este tipo de referencia sea eficaz, la pieza de estudio debe estar muy bien documentada.

En el caso de algunas piezas de plástico, se puede llegar a establecer una fecha aproximada de fabricación mediante el estudio de números de patente de invención o de diseño^[1], pero en los tejidos y confecciones es algo más complicado.

[1] S. García Fernández-Villa y M. San Andrés Moya, 2005, estudian en varios artículos las patentes como medio de identificación de bienes culturales realizados en plástico. La autora S. García Fernández-Villa desarrolla más profundamente esta línea en la tesis doctoral presentada recientemente. S. García Fernández-Villa, 2010.

[F. 01]
 Diferentes materiales encontrados en un vestido de Cristóbal Balenciaga. Vestido de coctel en faya negra con aplicaciones de acetato y chenilla. 1952-1953. CBM 2007.83.

[F. 02]
 Carteles publicitarios anunciando los novedosos materiales introducidos en el mercado durante el siglo XX. (Imágenes de izq. a dcha.). *Nylon*. Anuncio publicitario de 1940 de NYLON Royal Purple, la primera de las fibras totalmente sintéticas, que comenzó a fabricarse en masa en 1939 y que se convirtió inmediatamente en el material idóneo para medias (anteriormente de seda o lana) y ropa interior y lencería. Anuncio publicitario, Sears & Roebuck, 1940.

La Bakelita: "el material de los mil usos". Anuncio publicitario de la casa Bakelite, que introdujo el fenol formaldehído bajo el mismo nombre, el primero de los plásticos totalmente sintéticos introducidos en el mercado. Anuncio publicitario de, 1967. El Naugahyde era un tejido vinílico cubierto de PVC. Para fomentar el uso de este material artificial y hacer campaña contra la muerte de animales para la obtención de pieles, la marca lanzó un monstruo, Nauga, que mutaba su piel sin sufrir para poder utilizarla en muebles y demás objetos de "cuero".

LOS MATERIALES DE LA CASA BALENCIAGA

[2]
Eisa Costura era el nombre dado a las tiendas de San Sebastian, Madrid y Barcelona en homenaje a la madre de Cristóbal Balenciaga, Martina Eisaguirre.

[3]
L. E. Miller, 1993, pp. 30-36.

[4]
O. Tejedor, 2008.

[5]
A. Quayle y C. Williamson, 1992, p. 2.

[6]
Y. Shashoua, 2007, p. 12.

En el caso de la casa Balenciaga y Eisa^[2], existe la certeza sobre el uso de tejidos y materiales específicos, ya que el diseñador tenía preferencia por los tejidos de buena calidad, que se seleccionaban cuidadosamente para sus talleres y casas de costura para la realización de sus confecciones. Llegó incluso a experimentar con nuevos tipos y mezclas de fibras y a desarrollar nuevas gamas de tejidos en colaboración con diseñadores y fabricantes textiles obteniendo sus famosos tejidos *zagar* o *gazar*^[3], que son además la esencia de las volumetrías características de la obra de Balenciaga [F. 03].

Entre 1940 y los años 60 introdujo materiales sintéticos como el nailon, desde su comercialización, hacia 1939, hasta la creación de su propia marca registrada para medias de nailon a finales de los años 50 [F. 04]; su famosa fibra sintética *raso lagarto* para impermeables (1940, *Casa Bucol*), que más tarde presentaría en plástico transparente (1965, *Casa Racine*), o la seda con acabado metaloplástico creada junto a la *Casa Abraham* en 1960^[4].

En cuanto a los elementos “no textiles”, como los diferentes abalorios, plumas, lentejuelas, etc., muy utilizados por el diseñador para sus creaciones, se nos presenta un “problema terminológico” relacionado con los materiales en este tipo de colecciones que puede llevarnos a cometer errores irreversibles en caso de una identificación inadecuada. En origen, la función de los plásticos era imitar materiales como el marfil, el azabache o la concha, y aún hoy se designan bajo esos mismos términos^[5]. Se observa, por lo tanto, la necesidad de las técnicas analíticas instrumentales para caracterizar estos materiales y elementos que podemos encontrar en las colecciones de moda.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Hemos comprobado que la presencia de los plásticos es más habitual en las colecciones de indumentaria de lo que cabría pensar. Por lo general, sucede que el conservador o gestor a cargo de las colecciones ni siquiera conoce su presencia y, en caso de identificarlos, no suele saber cómo actuar ante este tipo de obra.

Se trata además de unos materiales que se ven gravemente alterados de diversas maneras ante el calor, la luz, agentes de limpieza, factores medioambientales, pudiendo incluso llegar a alterar otros materiales cercanos con productos derivados de su propio deterioro. El principal problema es que una vez iniciado el deterioro no se puede detener ni reversibilizar, únicamente se puede ralentizar el proceso. Por ello Yvonne Shashoua^[6] propone el término “conservación inhibitoria o impeditiva” frente al de “preventiva”.

Antes de intentar establecer cualquier tratamiento o procedimiento de intervención sobre un plástico o polímero, incluso una simple limpieza superficial, debemos tenerlo perfectamente identificado. Sólo una vez conocido el material seremos capaces de evaluar su estado y establecer metodologías para su intervención, ya sea de cara a su preservación y conservación, ya sea de cara a un tratamiento de restauración en caso de ser requerido.

Aún pudiendo establecer que realmente se trata de un plástico, es complicado definir de qué plástico se trata exactamente, ya que hay una inmensa variedad de polímeros que pueden estar presentes en éste y, además, puede contener innumerables aditivos, plastificantes, retardantes de secado u otros compuestos que se le habrían añadido para obtener las propiedades deseadas.

Le "Chou" (lechuga) negro

Vestido "Cuatro esquinas"

Vestido de satén blanco y zagar

Anuncio publicitario de guantes y medias

[F.03]

La creación de formas abullonadas y rígidas conformando ángulos y esculpiendo las siluetas depende totalmente del material utilizado, el gazar. (Imágenes de izq. a dcha.).

Le "Chou" (lechuga) negro. Capa abullonada de gazar negro de Abraham, colección otoño-invierno 1967.

Archivos Balenciaga, París. Fotografía de Irving Penn.

[M. A. Jouve y J. Demornex, 1988, p. 287].

Vestido "Cuatro esquinas" realizado en gazar negro, estrecho en la parte inferior y sujeto por tirantes de pedrería. Joya de R. Jean-Pierre. Archivos Balenciaga, París.

[M. A. Jouve y J. Demornex, 1988, p. 253].

Vestido de satén blanco y zagar (derivado del gazar de Abraham para Balenciaga en 1967) de seda blanco, 1968.

Imagen: Archivos Balenciaga, París.

[Fundación CB Fundazioa & Nerea, 2011, p. 45].

[F.04]

Anuncio publicitario de guantes y medias Balenciaga, 1957.

Balenciaga introdujo el uso del nailon en sus prendas desde su comercialización, hacia 1939.

Durante la guerra su producción se dirigió a paracaídas, etc., racionando su uso hasta aproximadamente 1947.

[L'Officiel de la Mode n.º 429, 1957, p. 84].

METODOLOGÍA

El estudio se ha llevado a cabo en algunas de las piezas seleccionadas dentro de la colección del diseñador y creador de alta costura vasco Cristóbal Balenciaga. Para ello hemos escogido algunos ejemplos representativos de este tipo de materiales que podemos encontrarnos en la colección (azabache, bisutería, acetatos...). En este caso, las piezas requerían una técnica que posibilitase el análisis no destructivo de las muestras, ya que éstas debían devolverse a su lugar de origen.

ELECCIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA

Se decidió que la opción más adecuada, en el caso de las fibras textiles, era la microscopía electrónica de barrido, SEM [F. 05 y 06], y para los elementos no textiles el análisis mediante espectroscopía Raman.

La espectroscopía Raman es una de las técnicas que mejor se adapta a las exigencias del análisis de obras de arte^[7] y se viene usando desde hace más de veinte años para identificar polímeros y emulsiones. Para determinar la naturaleza de estas muestras, el análisis fue efectuado utilizando un microscopio Renishaw Confocal inVia Raman [F. 07]. El sistema, en este caso, utiliza dos láseres de diferente excitación, a 785 y 514 nm, conectado con fibras ópticas al microscopio y usando diferentes aumentos, de 4x, 20x y de 50x. El análisis es totalmente no-destructivo y la muestra no necesita ser tratada para obtener la información química requerida.

[7]

R. Pérez Pueyo, 2005, p. 16.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La técnica de espectroscopía Raman ha resultado ser al mismo tiempo inocua y eficaz determinando la naturaleza polimérica del material que pretendíamos caracterizar, por lo que el *problema terminológico* ha quedado resuelto con la identificación de los materiales estudiados dentro de las piezas de indumentaria.

No podemos obviar que, como cualquier técnica instrumental, el Raman también presenta sus inconvenientes. Uno de los problemas principales es que, si no se separan los componentes del plástico

[F. 05]

Muestra de tul.
Imagen del tejido de tul con lupa binocular, 40x, y fibras de rayón, 300x.

[F. 06]

Muestra de muletón compuesto de fibras de algodón.
Imagen del ligamento con lupa binocular, 40x, y fibras de algodón, 500x.

[F. 07]

Los análisis se han llevado a cabo en los servicios SGiker de la Universidad del País Vasco. El equipo utilizado permite, además de la obtención de espectros asociados a cada material, la obtención de microfotografías de diferentes aumentos.

antes de crear una muestra, el espectro muestra el polímero y todos los aditivos inorgánicos presentes en éste, por lo que la lectura e identificación del plástico puede resultar confusa al solaparse entre sí las ondas, dificultando la lectura del espectro. Por otro lado, sus gráficos o espectros suelen presentar bastante fluorescencia, lo que dificulta una vez más la lectura e interpretación de nuestros resultados.

Identificación del polímero

El Raman ha establecido que las cuentas pertenecientes a la pieza CBM 2004.02 [F. 08] no son de azabache, tal y como habíamos sospechado, sino que han resultado ser diferentes plásticos con un recubrimiento vidriado, lo que inicialmente había dificultado su identificación, como se observa en los ejemplos de la cuenta ovalada y la de forma de diamante [Espectro 01 y Espectro 02].

Gracias a la aplicación de esta técnica hemos podido, asimismo, determinar la naturaleza de una muestra tomada de la pieza CBM 01.1998 [F. 09], un bolero decorado con plumas y tiras metalizadas de color turquesa que hasta el momento se habían denominado genéricamente “acetatos”.

Tras el análisis realizado, el material ha resultado ser tereftalato de polietileno [Espectro 03], comúnmente conocido como PET, un tipo de poliéster comercializado en formas de tira por la casa Lurex como “hilo metálico” durante los años sesenta.

Junto con la identificación del material hemos podido confirmar los deterioros que habíamos detectado durante la evaluación de su estado de conservación. El PET es un tipo de poliéster saturado obtenido por condensación que se patentó el año 1941. Es producto de un proceso de esterificación entre el etilenglicol y el ácido tereftalático por la exclusión de moléculas de agua (-H de alcohol y grupos -OH del ácido). Suele sufrir un tipo de deformación característica en estos plásticos –se encoge y se distiende, formando lo que se conoce como “cuello”, antes de, finalmente, romperse^[8]–, que se aprecia en múltiples tiras de la prenda.

Identificación de aditivos y otros compuestos

Ha sido posible identificar otros componentes además del polímero: durante el proceso el sistema posibilitó la obtención de microfotografías que mostraron depósitos blanquecinos en la superficie de las cuentas de la pieza CBM 2004.02. En principio, y con un examen visual inicial, se había supuesto que se trataba de polvo o suciedad superficial, pero hemos constatado la presencia de un sulfato (Barita, BaSO₄)^[9] mediante una nueva analítica realizada sobre las zonas blancas [Espectro 04] que podríamos suponer como resultado de un proceso de deterioro interno de la composición del plástico, un aditivo que ha migrado a la superficie, por ejemplo.

Este tipo de deterioro suele presentarse en diferentes plásticos por diversas causas. La migración de antioxidantes suele crear una superficie pulverulenta similar, aunque este deterioro conocido como “bloom” se da principalmente en gomas sintéticas. Otro deterioro semejante, denominado “chalking” por el aspecto de polvo de tiza que deja en la superficie de los objetos, se produce debido a la separación del pigmento o de la carga del polímero^[10].

Identificación de los colorantes

Durante el estudio de las mencionadas tiras de “acetato” de la pieza CBM 01.1998 pudimos comprobar que había señales indicativas de otro componente que finalmente se identificó como colorante *verde de ftalocianina*. El verde de ftalocianina o cloro-ftalocianina de cobre es químicamente un producto diferente de las ftalocianinas de cobre azul (la más común) y roja, debido a que se diferencia de los otros colorantes en que sus átomos de hidrógeno han sido remplazados por átomos de cloro. Existe pérdida de colorante generalizada en las tiras o cintas del bolero turquesa por “decapamiento” de la capa de tinte.

[8]
Y. Shashoua, 2008, p. 106.

[9]
El sulfato de bario (BaSO₄) o barita es un mineral que se obtiene de modo natural de la barita, aunque puede producirse también artificialmente mediante un proceso que se descubrió durante el siglo XIX (produciendo el pigmento conocido como Blanc Fixe). Este pigmento inerte y transparente ha sido utilizado en la producción de plásticos como carga o aditivo de relleno para incrementar la dureza del polímero, volverlo opaco y abaratar su manufactura, entre otras propiedades. (Y. Shashoua, 2008, p. 58).

[10]
Y. Shashoua, 2008, p. 271-272.

[F. 08]

Pill-box de satén con aplicaciones de azabache. Años 60. CBM 2004.02. Detalles de tres cuentas analizadas.

[Espectro 01]

Muestra: abalorio ovalado
Técnica: espectroscopia Raman
Láser: verde 514 nm
Exposición: 20 s x 5 acumulaciones
Potencia: 10 %
Rango espectral: 130-3500 cm^{-1}
Objetivo: 50 x

[Espectro 02]

Muestra: abalorio en diamante
Técnica: espectroscopia Raman
Cuenta negra
Láser: NIR 785 nm
Exposición: 10 s x 5 acumulaciones
Potencia: 10%
Rango espectral: 100-3500 cm^{-1}
Patrón vidrio
Láser: NIR 785 nm
Exposición: 10 s x 5 acumulaciones

Potencia: 10%
Rango espectral: 100-3500 cm^{-1}
Objetivo: 50x
Muestra: interior del abalorio endiamante
Técnica: Espectroscopia Raman.
Láser: NIR 785 nm
Exposición: 15 s x 10 acumulaciones
Potencia: 10%
Rango espectral: 100-3500 cm^{-1}
Objetivo: 50 x

[F. 09]
 Bolero decorado con plumas de avestruz y tiras de “acetato” color turquesa. CBM.01.1998. Detalles de las aplicaciones sobre las que se ha realizado la analítica Raman.

[Espectro 03]

Resultado obtenido de la analítica de la tira perteneciente a la pieza Ref. CBM 01.1998 en la que se han detectando diferentes componentes: polímero y colorante.

Muestra: tira color turquesa (anteriormente denominada “acetato”).

Técnica: Espectroscopia Raman

Láser: NIR 785 nm

Exposición: 15 s x 10 acumulaciones.

Potencia: 5%

Rango de espectro: 130-3500 cm^{-1}

Objetivo de 50 x

Muestra de Polietileno tereftalato:

Láser NIR 785 nm / Exposición: 10 s x 5 acumulaciones

/Potencia: 50 % /Rango de espectro: 100-3200 cm^{-1} /

Objetivo de 50x.

Tinte:

Láser: NIR 785 nm/ Exposición: 10 s x 5 acumulaciones /

Potencia: 10% / Rango de espectro: 100-3200 cm^{-1} /

Objetivo de 50 x

[Espectro 04]

Espectro Raman en el que se compara la sustancia encontrada en la muestra CBM 2004.02 con el espectro coincidente de la barita (BaSO_4).

Muestra: depósito en superficie de los abalorios

Técnica: espectroscopia Raman

Láser: NIR 785 nm

Exposición: 10 s x 10 acumulaciones

Potencia: 5%

Rango espectral: 100-3500 cm^{-1}

Objetivo: 50x

CONCLUSIONES

La presencia de plásticos en un tipo de colección hasta ahora considerada como íntegramente textil ha quedado confirmada. Asimismo, los restos de aditivos y colorantes detectados son, como era de esperar en una colección del siglo XX, sintéticos.

Junto con la caracterización de materiales se han identificado también los deterioros presentes en las obras. En el caso de la primera pieza estudiada (CBM 2004.02) es posible afirmar que el plástico sufre un proceso de deterioro que acabará por desintegrar la pieza si no se toman las medidas adecuadas. La pieza ha perdido cuentas que están completamente desechas en pequeñas escamas o esquirlas de plástico [F. 10]. Queda por determinar si este proceso se debe a causas intrínsecas o si las condiciones en las que se ha encontrado hasta ahora han “ayudado” a acelerar la degradación natural del material. En todo caso se trata de una “llamada de atención” que habrá que tener en cuenta a la hora de proporcionar un embalaje y almacenamiento adecuados a la pieza.

Por otro lado, el estudio del bolero con tiras y plumas turquesa (CBM 01.1998.) ha confirmado la naturaleza polimérica del material identificado como PET. También hemos podido ver qué tipo de colorante se había utilizado, dato importante ya que muchas de las tiras presentan pérdida de capas de esta policromía dejando a la vista el material base de color plata. Este dato podría ser interesante en caso de necesidad de intervenciones de consolidación o reintegración en el futuro.

Como conclusión general se observa la necesidad de revisar los criterios de conservación que se han venido aplicando hasta ahora en este tipo de colecciones. La presencia de plásticos en conjunto con textiles y otros materiales que, además, se encuentran en proceso de degradación, supone el tener que tomar medidas adecuadas a estas nuevas problemáticas. Las necesidades de conservación-restauración han de ser adaptadas a estos nuevos materiales que requieren unas constantes específicas para su preservación. Incluso dentro del amplio espectro de plásticos, algunos pueden presentar necesidades individuales por sus características (higroscopicidad, Tg, etc.).

Medidas de conservación

La luz es uno de los factores más dañinos e importantes a tener en cuenta para preservar la vida de un plástico. La luz visible, especialmente la UV, puede acarrear alteraciones fotoquímicas dentro del polímero. El efecto de la luz es además acumulativo, lo que hace que cada exposición contribuya al deterioro de la obra. La recomendación general para los plásticos es de 50 lux en áreas de exposición.

La temperatura aconsejada es de menos de 20 °C para la mayoría de los plásticos. Se han realizado estudios que han comprobado que temperaturas hasta 5 °C pueden reducir la cantidad de reacciones químicas, pero no son realmente prácticas más que para conservar rollos de película^[11]. Las temperaturas altas generan otro tipo de problemas (con implicación de costes) y daños mecánicos. Se ha investigado en papeles que han sido sometidos a intervenciones, cambiándolos constantemente de condiciones atmosféricas, provocando friabilidad en éstos, lo que nos llevaría a creer que en plásticos pueda suceder algo similar.

En cuanto a la humedad relativa, ésta se establece entre un 30-50 % para la mayoría de los plásticos. En algunos casos, se recomienda una HR de un 60 % para plásticos higroscópicos (caseína, poliésteres..., plásticos muy presentes en las colecciones de indumentaria moderna en forma de botones, peinetas, tejidos, etc.). Humedades relativas demasiado bajas, de menos de 30 %, pueden hacer desaparecer las cargas electrostáticas de algunos plásticos, creando problemas de polvo acumulado en superficie y acelerando procesos de deterioro existentes^[12].

[11]
A. Quaye y C. Williamson,
1999, p. 92.

[12]
A. Calmes, 1993.

Habr que encontrar un equilibrio entre estas medidas y las habitualmente aplicadas para la conservaci3n de colecciones textiles. Los almacenes de la Fundaci3n Crist3bal Balenciaga mantienen unas constantes de iluminaci3n no superior a 50 lux, temperatura aproximada de 20 C y una humedad relativa de 50 %. Se tiene en consideraci3n asimismo la ventilaci3n de los espacios para evitar estancamientos de aire y la proliferaci3n de microorganismos y fen3menos de condensaci3n.

En las colecciones de indumentaria, caracterizadas por la gran diversidad de prendas y complementos (en la que encontraremos desde un pauelo plano hasta un vestido con aplicaciones de plstico), nos encontramos con la imposibilidad de estandarizar soportes para su almacenamiento, ya que cada una de las piezas presenta unas necesidades concretas^[13].

En lo relativo al embalaje y almacenamiento de este tipo de piezas, las medidas bsicas son la utilizaci3n de materiales neutros e inouos para la confecci3n de estos soportes, utilizando materiales como la guata para rellenos [F. 11], espumas rgidas tipo Ethafoam[®] para soportes tridimensionales o algod3n y Tyvek[®] para forrados y funciones de material barrera y cart3n de calidad museo (pH neutro) para la confecci3n de cajas a medida^[14].

Los resultados obtenidos nos ayudarn a establecer los criterios de conservaci3n y de restauraci3n que mejor se adecuen a la naturaleza de estos elementos y a los requisitos de preservaci3n que 3stos exijan.

[13]

P. Muoz Campos, 2004.

[14]

L. Flecker, 2007, p. 9-12.

[F. 10]

Fragmentos de una cuenta perteneciente al sombrero catalogado como CBM 2004.02 que presentan el moteado blanco tambi3n en el interior.

[F. 11]

Bolsa de tejido de polietileno con relleno de guata hecho a medida para evitar deformaciones del casquete. Esta medida se toma ms a largo plazo que el relleno para periodos cortos de papel tis arrugado. Fundaci3n Crist3bal Balenciaga.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras quieren agradecer a la Universidad del País Vasco su financiación y ayuda para llevar a cabo la presente investigación. Esta propuesta parte de un proyecto más amplio financiado por la UPV/EHU titulado: *Estudio de la colección Cristóbal Balenciaga. Identificación de materiales, conservación y restauración* (EHU 10/26), de la que son miembros los doctores docentes Beatriz San Salvador y Carlos Venegas.

Por otro lado, el trabajo realizado ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Museo Cristóbal Balenciaga, que se encuentra en Guetaria, provincia de Gipuzkoa, y gracias a la ayuda del conservador-restaurador de dicha institución, Igor Uria Zubizarreta, miembro colaborador del mencionado proyecto

Gracias asimismo a los servicios SGIker de la UPV-EHU y a Alfredo Sarmiento (Laboratorio singular de multiespectroscopias acopladas-LASPEA) y Ricardo Andrade (Servicio de Microscopía Analítica y de Alta Resolución en Biomedicina) por su participación y gran ayuda en la parte científica de la investigación.

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA**

**DEPARTAMENTO
DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN**

Coordinación editorial
Juan Antonio Sánchez Pérez

**DEPARTAMENTO
DE ACTIVIDADES EDITORIALES**

Producción y gestión editorial
Julio López

Coordinación y corrección de textos
Ángel Serrano

Corrección de textos
Gala Lázaro

Diseño y maquetación
Julio López

© De esta edición,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011.

© De los textos, sus autores.

© De las imágenes fotográficas y reproducciones de obras,
sus autores

© Jacques Carelman, Roberta González, José Guerrero, Andreas
Gursky, Eva Lootz, Soledad Sevilla, Jordi Teixidor, Salvador
Victoria, João Vieira, Willy Ørskov, Jesús Zurita, Zilvinas
Kempinas, VEGAP, Madrid, 2012.

© Man Ray Trust, VEGAP, Madrid, 2012

© succession Marcel Duchamp / Vegap et ADAGP, Madrid, 2012.
Hans Haacke: News, 2012, © VEGAP, Madrid.

© Libia Castro & Ólafur Ólafson, Madrid, 2012.

© Lili Dujourie, Madrid, 2012.

© Olafur Eliasson, Madrid, 2012.

© Matthew Ritchie, Madrid, 2012

© Annika Ström, Madrid, 2012.

No habiendo podido identificar algunas de las fuentes de
algunos documentos, rogamos a sus autores que nos disculpen.
Derechos reservados para los créditos fotográficos.

Agradecemos la generosa colaboración de
Libia Castro & Ólafur Ólafson, Lili Dujourie, Olafur Eliasson,
Matthew Ritchie, Annika Ström, Fondazione ADI Collezione
Compasso d'Oro, Cristóbal Balenciaga Museoa y Archives
Balenciaga Paris.

Catálogo general de publicaciones oficiales
<http://www.publicacionesoficiales.boe.es>

Distribución y venta:
www.mcu.es/publicaciones

Impresión y encuadernación
Tf Artes Gráficas

ISBN: 978-84-8026-463-1

NIPO: 036-12-028-2

D. Legal: M-40645-2012

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE